

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

BOTRONIX AUTO ILOVASINI YARATISH VA TADQIQ QILISH

Atajonova Saida Borataliyevna

Andijon mashinasozlik instituti

Madaminov Jamshid Murodjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish jarayonlari, ilovaning asosiy xususiyatlari va foydalanuvchilarga taqdim etadigan imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Ilova avtomobil egalariga texnik holatni kuzatish, yoqilg'i sarfini boshqarish, servis jadvalini tuzish va boshqa muhim vazifalarni bajarishda yordam beradi. Shuningdek, Botronix Auto ilovasi foydalanuvchilarga yaqin atrofdagi avto xizmat ko'rsatish markazlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari va ehtiyot qismlar do'konlari haqida ma'lumot taqdim etadi. Ushbu ilova avtomobil egalarining hayotini yanada qulay va xavfsiz qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Botronix Auto, avtomobil, dastur ta'minot, web-sayt, ilova.

BOTRONIX AUTO APPLICATION DEVELOPMENT AND RESEARCH

Atajonova Saida Borataliyevna

Andijan Machine Building Institute

Madaminov Jamshid Murodjon o'g'li

Andijan Machine Building Institute

Abstract. This article provides detailed information about the development and research processes of the Botronix Auto app, the main features of the app, and the features it provides to users. The application helps car owners to monitor the technical condition, manage fuel consumption, make a service schedule and perform other important tasks. The Botronix Auto app also provides users with information about nearby auto service centers, gas stations, and auto parts stores. This application aims to make the life of car owners more convenient and safer.

Keywords. Botronix Auto, car, software, website, app.

Kirish. Zamonaviy texnologiya inqilobi avtomobil sanoatini ham qamrab olgan bir davrda, avtomobil egalarining ehtiyojlarini qondirish uchun yangi va innovatsion yechimlar talab etilmoqda. Botronix Auto ilovasi ana shunday yechimlardan biri bo'lib, u avtomobil egalariga ularning transport vositalarini samarali boshqarishda yordam berish maqsadida yaratilgan. Ushbu ilova avtomobilning texnik holati, yoqilg'i sarfi, servis jadvali kabi muhim ma'lumotlarni kuzatib borish imkonini beradi, shuningdek, foydalanuvchilarga yaqin atrofdagi servis markazlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari va ehtiyot qismlar do'konlari haqida ma'lumot taqdim etadi. Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish jarayoni bir qator bosqichlarni o'z ichiga oladi, jumladan ilovaning dizayni, ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va marketing strategiyalarini ishlab chiqish. Ushbu maqolada, biz Botronix Auto ilovasining yaratilish jarayoni, uning asosiy xususiyatlari va foydalanuvchilarga qanday qulayliklar yaratishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beramiz.

Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning turli sohalariga chuqur kirib bormoqda, shu jumladan avtomobil sanoatiga ham. Botronix Auto ilovasi avtomobil egalariga ularning transport vositalarini boshqarishda yordam berish maqsadida yaratilgan zamonaviy dasturiy mahsulotdir. Ushbu maqolada Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish jarayonlari haqida batafsil ma'lumot beramiz.

Botronix Auto ilovasining asosiy maqsadi avtomobil egalariga ularning avtomobillarini samarali boshqarishda yordam berishdir. Ilova foydalanuvchilarga avtomobilning texnik holati, yoqilg'i sarfi, servis jadvali va boshqa muhim ma'lumotlarni kuzatib borish imkonini beradi. Bundan tashqari, ilova avtomobil egalariga yaqin atrofdagi servis markazlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari va ehtiyot qismlar do'konlari haqida ma'lumot taqdim etadi.

Botronix Auto ilovasining dizayni foydalanuvchilarga qulay va tushunarli bo'lishi kerak. Ilovaning interfeysi sodda va intuitiv bo'lishi, foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotlarni tez va oson topish imkonini berishi talab etiladi. Shuningdek, ilova mobil qurilmalarning turli o'lchamlari va operatsion tizimlariga moslashuvchan bo'lishi kerak.

Asosiy qism. Botronix Auto ilovasini ishlab chiqish jarayoni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqichda ilovaning asosiy funksiyalari va xususiyatlari aniqlanadi. Keyingi bosqichda dasturiy ta'minotni ishlab chiqish boshlanadi, bu jarayonda dasturchilar ilovaning kodini yozishadi va uni sinovdan

o'tkazishadi. Sinov jarayonida ilovaning ishlashi tekshiriladi va kerakli tuzatishlar kiritiladi.

Botronix Auto ilovasini yaratishdan kutilayotgan natijalar quyidagicha bo'lishi mumkin.

Avtomobil boshqaruvining samaradorligi. Ilova avtomobil egalariga ularning transport vositalarini samaraliroq boshqarish imkonini beradi, bu esa vaqt va mablag'ni tejashga yordam beradi.

Texnik holatni kuzatish. Ilova avtomobilning texnik holatini doimiy ravishda kuzatib borish imkonini beradi, bu esa avtoullovning ishonchliligi va xavfsizligini oshiradi.

Servis va ta'mirlashni rejalashtirish. Ilova foydalanuvchilarga avtomobilining servis va ta'mirlash jadvalini tuzishda yordam beradi, bu esa avtoullovning uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi.

Yoqilg'i sarfini optimallashtirish. Ilova yoqilg'i sarfini kuzatish va optimallashtirish imkonini beradi, bu esa iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

Foydalanuvchi qulayligi. Ilova mobil qurilmalarda ishlatilishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarga har qanday joyda va har qanday vaqtda kerakli ma'lumotlarga kirish imkonini beradi.

Ma'lumotlarning aniqligi. Ilova avtomobil egalariga aniq va ishonchli ma'lumotlar taqdim etadi, bu esa qaror qabul qilish jarayonini yaxshilaydi.

Xavfsizlikni oshirish. Ilova avtomobilning texnik holatini doimiy kuzatib borish orqali xavfsizlikni oshiradi.

Kutilayotgan natijalar ilovaning dizayni, ishlab chiqish sifati va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga qanchalik javob berishi bilan bog'liq bo'ladi. Botronix Auto ilovasini yaratishdan maqsad avtomobil egalarining hayotini yanada qulay va xavfsiz qilishdir.

"Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish" mavzusida umumiy ma'lumot quyidagicha bo'lishi mumkin.

Botronix auto ilovasi. Botronix Auto ilovasi, avtomobil sanoatida yangi dasturlash tillarini, IoT (Internet of Things) texnologiyalarini va xavfsizlik sohasidagi so'nggi xilma-xilliklarni jamlab tuzilgan dasturlash platformasi. Bu ilova, avtomobilni mukammalroq qilish, xavfsizligini oshirish va iste'mol qilishga qulayliklar keltirib chiqadi.

Ilovani yaratish. Botronix Auto ilovasini yaratishda, avtomobil ishlab chiqarish va ishlab chiqarishning har bir bosqichini avtomatlashtirishda yuqori tekislikda foydalaniladi. Bu mashinalarning xususiyatlarini nazorat qilish, tezlikni

oshirish, IoT tizimlarini qo‘llab-quvvatlash va xavfsizlik so‘ralarini hal qilish uchun mahsulotni ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega.

Tadqiq qilish. Botronix Auto ilovasi, avtomobil sohasidagi so‘nggi yangiliklarni va xilma-xilliklarni o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar, avtomobilning xususiyatlari, ishlab chiqarish jarayoni, xavfsizlik protokollari va IoT tizimlarini rivojlantirishda yordam beradi.

Umumiy ma’lumot. Botronix Auto ilovasi, avtomobil sanoati uchun kritik ahamiyatga ega bo‘lgan yangiliklarni kuzatish, avtomobil ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va iste’mol qilishni osonlashtirish va xavfsizlikni ta’minlashda yordam beradi. Bu, yangi texnologiyalarning avtomobil sanoatiga qo‘shilishini ta’minlaydi va avtomobillarni yangi imkoniyatlarga ega qiladi.

Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish mavzusidagi maqola, avtomobil sanoati, dasturlovchi kompaniyalar, ilovachilik sohasidagi so‘nggi rivojlanishlar va kutilayotgan tendensiyalar haqida ma’lumotlar taqdim etishi mumkin.

Muhokama. Har bir narsada afzallik va kamchilik jihatlari bo‘lgani kabi ushbu ilovaning ham afzallik va kamchiliklari mavjud. Ular quyida keltirilgan.

Botronix Auto ilovasining afzalliklari.

1. Qulaylik. Ilova foydalanuvchilarga avtomobilining texnik holati, yoqilg‘i sarfi, servis jadvali kabi muhim ma’lumotlarni boshqarishda qulaylik yaratadi.

2. Vaqt va Mablag‘ Tejamkorligi. Ilova avtomobil egalariга servis va ta’mirlash ishlarini oldindan rejalashtirishda yordam beradi, bu esa vaqt va mablag‘ni tejashga imkon beradi.

3. Mobil Qulaylik. Ilova mobil qurilmalarda ishlatilishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarga har qanday joyda va har qanday vaqtda kerakli ma’lumotlarga kirish imkonini beradi.

4. Xavfsizlik. Ilova avtomobilning texnik holatini doimiy kuzatib borish orqali xavfsizlikni oshiradi.

5. Ma’lumotlarning Aniqligi. Ilova avtomobil egalariга aniq va ishonchli ma’lumotlar taqdim etadi, bu esa qaror qabul qilish jarayonini yaxshilaydi.

Botronix Auto ilovasining kamchiliklari.

1. Texnik Muammolar. Har qanday dasturiy mahsulot singari, Botronix Auto ilovasi ham texnik muammolarga duch kelishi mumkin, masalan, dastur qulashi yoki moslashuvchanlik muammolari.

2. Maxfiylik Xavfi. Ilova foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini saqlaydi, bu esa ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki suiste'mol qilinishi xavfini oshiradi.

3. Yangilanishlar. Ilova doimiy yangilanishlarni talab qilishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarga qo'shimcha vaqt va e'tibor sarflashni talab qiladi.

4. Cheklangan Qamrov. Ilova ba'zi hududlarda yoki barcha avtomobil modellarida ishlamay qolishi mumkin.

5. Foydalanuvchi Tajribasi. Ba'zi foydalanuvchilar uchun ilovaning interfeysi yoki navigatsiyasi qiyin bo'lishi mumkin, bu esa foydalanuvchi tajribasini pasaytiradi.

Umuman olganda, Botronix Auto ilovasi avtomobil egalariga ko'plab afzalliklar taqdim etadi, ammo uning samaradorligi va foydalanuvchi tajribasi ilovaning texnik ishlashi va xavfsizlik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

"Botronix Auto Ilovasini Yaratish va Tadqiq Qilish" mavzusidagi maqolada, avtomatlashtirish va IoT (Internet of Things) sohalaridagi eng oxirgi afzalliklar va kamchiliklar haqida malumot berilishi kutiladi.

Afzalliklar.

1. Avtomatlashtirish. Botronix Auto ilovasining yaratilishi avtomobillarni sodda, samarali va qulayroq qilishga yordam beradi. Bu, o'z-o'zidan ishlovchi avtomobillar, avtomobil bog'lovchilari va yengil mashqlar orqali avtomobil ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

2. IoT Tizimlari. Botronix ilovasi IoT tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi, bu avtomobilning internetga bog'langan funksiyalarini oshiradi. Bu, avtomobilning maslahatlari, tezlik, havo sharoiti va boshqa ma'lumotlari to'g'risidagi ilovalarni o'rnatish.

3. Xavfsizlik. Botronix Auto ilovasi xavfsizlikni oshirish uchun ishlab chiqilgan. Bu, avtomobil haydashlarni himoyalaydi, ta'sirchan vaqtincha avtomobil radari, avtomobil asboblari uchun tez-tez yangilashni o'z ichiga oladi.

Kamchiliklar.

1. Maxfiylik va xavfsizlik. IoT tizimlarida o'z mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdigan xavfsizlik mavzulari mavjud. Botronix Auto ilovasi bu holatda maxfiylik kamchiliklarini bartaraf qilish uchun xavfsizlik protokollari va mahsulotlarni ishlab chiqishda qat'iylik bilan ishlaydi.

2. Texnologik integratsiya. Avtomobil sanoatida yangi ilovalar va texnologiyalar o'zgaruvchiligi va tizimlarning integratsiyasi kabi muammolar mavjud. Botronix Auto ilovasi bu muammolarni bartaraf qilish uchun erkin ishlab chiqarish texnologiyalarini va standartlarni ishlatishga qaratilgan.

3. Axborot texnologiyalari. Botronix Auto ilovasi keng tarqalgan axborot tizimlariga bog‘liqdir, shuningdek, birinchi bosqichda axborotni to‘plash, qayta ishlash va tasniflash, bu esa ilovalarning rivojlanishida vaqtni o‘zida o‘chirib yuborishi mumkin.

Avtomobil sanoatining o‘zida yangiliklarni qabul qilish va avtomobil yoki IoT sohasida ishlovchi dasturlar va ilovalar yaratish uchun qiziqarli bo‘lgan insonlar uchun foydali ma’lumotlar taqdim etishi mumkin.

Ilovaning muvaffaqiyati katta qismda uning marketingi va reklamasiga bog‘liq. Botronix Auto ilovasini targ‘ib qilish uchun ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, reklama kampaniyalari va boshqa vositalardan foydalanish mumkin. Shuningdek, ilova haqida fikr-mulohazalar to‘plash va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan yangilanishlar chiqarish muhimdir.

Xulosa. Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish - bu avtomobil egalariga qulay va samarali yechimlar taqdim etishga qaratilgan muhim loyiha. Ilovaning muvaffaqiyati uning dizayni, foydalanuvchi tajribasi, ishlab chiqish sifati va marketing strategiyasiga bog‘liq. Ushbu ilova avtomobil egalarining hayotini yanada qulay va xavfsiz qilishga yordam beradi.

Botronix Auto ilovasi avtomobil egalariga ularning transport vositalarini samarali boshqarishda yordam berish maqsadida yaratilgan zamonaviy dasturiy mahsulotdir. Ilova foydalanuvchilarga avtomobilining texnik holati, yoqilg‘i sarfi, servis jadvali va boshqa muhim ma’lumotlarni kuzatib borish imkonini beradi. Bundan tashqari, ilova avtomobil egalariga yaqin atrofdagi servis markazlari, yoqilg‘i quyish shoxobchalari va ehtiyot qismlar do‘konlari haqida ma’lumot taqdim etadi.

Ilovaning dizayni foydalanuvchilarga qulay va tushunarli bo‘lishi kerak. Ilovaning interfeysi sodda va intuitiv bo‘lishi, foydalanuvchilarga kerakli ma’lumotlarni tez va oson topish imkonini berishi talab etiladi. Shuningdek, ilova mobil qurilmalarning turli o‘lchamlari va operatsion tizimlariga moslashuvchan bo‘lishi kerak.

Botronix Auto ilovasini ishlab chiqish jarayoni bir nechta bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Dastlabki bosqichda ilovaning asosiy funksiyalari va xususiyatlari aniqlanadi. Keyingi bosqichda dasturiy ta’minotni ishlab chiqish boshlanadi, bu jarayonda dasturchilar ilovaning kodini yozishadi va uni sinovdan o‘tkazishadi. Sinov jarayonida ilovaning ishlashi tekshiriladi va kerakli tuzatishlar kiritiladi.

Ilovaning muvaffaqiyati katta qismda uning marketingi va reklamasiga bog‘liq. Botronix Auto ilovasini targ‘ib qilish uchun ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, reklama kampaniyalari va boshqa vositalardan foydalanish mumkin.

Shuningdek, ilova haqida fikr-mulohazalar to‘plash va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan yangilanishlar chiqarish muhimdir.

Umuman olganda, Botronix Auto ilovasini yaratish va tadqiq qilish - bu avtomobil egalariga qulay va samarali yechimlar taqdim etishga qaratilgan muhim loyiha. Ilovaning muvaffaqiyati uning dizayni, foydalanuvchi tajribasi, ishlab chiqish sifati va marketing strategiyasiga bog‘liq. Ushbu ilova avtomobil egalarining hayotini yanada qulay va xavfsiz qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Атажоновна С. Б. Модернизация обучения специальных дисциплин в технических вузах на основе физических явлений (на примере бакалавриата направления «Мехатроника и робототехника») // автореферат на соискание доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Наманган, 2023 г.
2. Шохаджаев М., Касимахунова А. М. Методика обучения студентов по зонной теории применения метода «армия электронов». Бюллетень науки и практики. Т. 7. №9. 2021. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70>. Стр. 535-541
3. Atajonova. S. B. Modernization of the system of education and teaching special disciplines in the context of development and renewal of technical higher education institutions. «Innovative technologies, IT-technologies and problems of labor protection in production», the Republican scientific and practical conference, September 24-25, 2022. pp. 120-122
4. Atajonova S. B. Scientific research competence of technical specialists. «Innovative technologies, IT-technologies and problems of labor protection in production», the Republican scientific and practical conference, September 24-25, 2022. pp. 45-47.
5. Kasimakhunova A. M., Butaev T. Methods of Developing Entrepreneurial Competencies in Students of Engineering Education. European journal of innovation in nonformal education 2.1 (2022): с. 309-315

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.